

КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ У БОЛЬНОГО С ИЗОЛИРОВАННОЙ ДЕКСТРОКАРДИЕЙ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Дресвянникова А. С.¹, Шатов Д. В.^{1,2}, Захарьян Е. А.², Радковская М. С.²

¹ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко», Симферополь, Россия

²Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт имени С. И. Георгиевского федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» (Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского»), 295051, бул. Ленина, 5/7, Симферополь, Россия

Для корреспонденции: Радковская Марина Сергеевна, Медицинский институт им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», e-mail: mari_feod@mail.ru

For correspondence: Marina S. Radkovskaya, Order of the Red Banner of Labor Medical Institute named after S. I. Georgievsky V. I. Vernadsky Crimean Federal University (Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU), e-mail: mari_feod@mail.ru

Information about authors:

Dresvyannikova A. S., <https://orcid.org/0009-0002-7450-9427>

Shatov D. V., <https://orcid.org/0000-0003-2248-5400>,

Zakharyan E. A., <https://orcid.org/0000-0002-7384-9705>,

Radkovskaya M. S., <https://orcid.org/0000-0002-0053-7575>

РЕЗЮМЕ

Декстрокардия является редкой врожденной аномалией, для которой характерно правостороннее расположение сердца и нередко в сочетании с полной транспозицией внутренних органов (situs inversus totalis). Несмотря на то, что частота ишемической болезни сердца у пациентов с декстрокардией сопоставима с таковой у лиц с нормальной топографией сердца, проведение коронарного шунтирования у данной категории больных представляет собой значительную диагностическую и техническую сложность. Это обусловлено зеркальным расположением камер сердца и коронарных артерий, что требует модификации стандартных алгоритмов диагностики и хирургического лечения ишемической болезни сердца. В статье представлен клинический случай успешного выполнения коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения у пациента 68 лет с зеркальной декстрокардией и полной транспозицией внутренних органов, страдающего многососудистым поражением коронарного русла. Подробно освещены особенности предоперационного обследования, включая интерпретацию электрокардиографических и эхокардиографических данных, а также результаты селективной коронарной ангиографии. Описаны принципы выбора хирургической тактики, конфигурации шунтов и типа трансплантатов с учетом индивидуальных анатомических особенностей пациента. В качестве основного артериального кондукта использована правая внутренняя грудная артерия. Послеоперационный период протекал без осложнений, гемодинамика оставалась стабильной, отмечено улучшение показателей сократительной функции миокарда. Пациент был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии. Представленный клинический случай демонстрирует возможность безопасного и эффективного выполнения коронарного шунтирования у пациентов с декстрокардией при условии тщательной предоперационной подготовки, адаптации стандартных хирургических методик и скоординированной работы мультидисциплинарной команды.

Ключевые слова: декстрокардия, коронарное шунтирование, ишемическая болезнь сердца, ангиография коронарных артерий, врожденный порок сердца.

ON-PUMP CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN A PATIENT WITH ISOLATED DEXTROCARDIA

Dresvyannikova A. S.¹, Shatov D. V.^{1,2}, Zakharyan E. A.², Radkovskaya M. S.²

¹Crimean Republic Hospital named after N.A. Semashko, Simferopol, Russia

²Medical Institute named after S. I. Georgievsky of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia

SUMMARY

Dextrocardia is a rare congenital anomaly characterized by right-sided positioning of the heart and is often associated with complete transposition of the internal organs (situs inversus totalis). Although the incidence of coronary artery disease in patients with dextrocardia is comparable to that in individuals with normal cardiac anatomy, coronary artery bypass grafting in this patient population represents a significant diagnostic and technical challenge. This is primarily due to the mirror-image arrangement of the cardiac chambers and coronary arteries, which necessitates modification of standard diagnostic algorithms and surgical approaches of coronary artery disease. This article presents a clinical case of successful coronary artery bypass grafting performed with cardiopulmonary bypass in a 68-year-old patient with mirror-image dextrocardia and situs inversus totalis who had multivessel coronary artery disease. Particular attention is paid to the features of preoperative evaluation, including interpretation of electrocardiographic and echocardiographic findings, as well as the results of selective

coronary angiography. The principles of surgical strategy selection, graft configuration, and conduit choice are described with consideration of the patient's individual anatomical characteristics. The right internal mammary artery was used as the primary arterial conduit for myocardial revascularization. The postoperative course was uneventful, with stable hemodynamic parameters and no perioperative complications. Improvement in myocardial contractile function was observed during follow-up. The patient was discharged from the hospital in satisfactory clinical condition. This clinical case demonstrates that coronary artery bypass grafting can be performed safely and effectively in patients with dextrocardia, provided that thorough preoperative assessment, adaptation of standard surgical techniques, and coordinated work of a multidisciplinary team are ensured.

Key words: dextrocardia, coronary artery bypass grafting, coronary artery disease, coronary angiography, congenital heart defect.

Декстрокардия (лат. *dexter* – правый, греч. *kardia* – сердце) представляет собой редкую врожденную аномалию, при которой сердце располагается в правой половине грудной клетки. По данным литературы, частота ее выявления составляет около 1,5% среди всех врожденных пороков сердца. Наиболее распространенными вариантами декстрокардии являются изолированная форма с сохранением нормального расположения других органов (так называемое правосформированное праворасположенное сердце) и «зеркальная» декстрокардия, при которой отмечается тотальная транспозиция торакоабдоминальных органов. Эти формы встречаются соответственно у 54% и 33% пациентов с правосторонним расположением сердца [1].

Декстрокардия, как правило, не сопровождается гемодинамически значимыми нарушениями и на протяжении жизни может оставаться бессимптомной. В связи с этим выявление патологии, особенно при отсутствии других аномалий, чаще всего происходит случайно при проведении инструментальных исследований, таких как ультразвуковое скрининговое обследование.

Несмотря на то, что частота ишемической болезни сердца у пациентов с декстрокардией сопоставима с таковой у лиц с нормальной топографией сердца, проведение коронарного шунтирования (КШ) в таких случаях представляет собой значительную техническую и диагностическую сложность. Анатомическое «зеркальное» расположение сердца и сосудов требует корректировки всех этапов ведения пациента: от регистрации ЭКГ и ангиографии до интраоперационного выбора трансплантатов и позиции операционной бригады. Именно это обстоятельство делает каждый случай хирургического вмешательства при декстрокардии уникальным.

В данной работе представлен клинический случай успешного выполнения КШ в условиях искусственного кровообращения у пациента с зеркальной декстрокардией, сочетающейся с полной транспозицией внутренних органов.

Мужчина 68 лет, поступил в стационар для проведения КШ. Жалобы при поступлении включали давящие боли за грудиной, возникающие

при физической нагрузке (ходьба до 200 м) и эпизодически в покое, купирующиеся в течение 3–5 минут после прекращения нагрузки или ингаляции изосорбида динитрата. Болен около трех лет, с момента появления ангинозных болей. После перенесенной новой коронавирусной инфекции (COVID-19) клиническая симптоматика усилилась: сократилась дистанция безболевого ходьбы, возросла потребность в применении нитратов. В анамнезе – задний инфаркт миокарда с формированием зубца Q. Сопутствующая патология включала клинически излеченный туберкулез легких и сахарный диабет 2 типа с 14-летним стажем.

Объективно: общее состояние средней степени тяжести, сознание ясное, показатели гемодинамики стабильные (АД – 120/70 мм рт. ст. на обеих руках, ЧСС – 74 уд/мин). При физикальном исследовании отмечался верхушечный толчок в V межреберье справа, границы относительной сердечной тупости смещены вправо. Аускультативно – тоны сердца приглушены, дыхание везикулярное.

Пациенту была выполнена обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, подтверждена декстрапозиция сердца и аорты (рис. 1).

Рис.1. Рентгенограмма органов грудной клетки
Fig. 1. Chest radiograph

По данным ЭхоКГ: декстрокардия без признаков транспозиции сосудов, восходящая аорта – 3,5 см, левое предсердие – 3,7 см, правый желудочек – 2,4 см, конечный диастолический размер левого желудочка (ЛЖ) – 5,1 см, конечный систолический размер ЛЖ – 3,5 см, ударный объем – 74 мл, фракция выброса ЛЖ – 48%, толщина межжелудочковой перегородки – 1,1 см, толщина задней стенки ЛЖ – 1,1 см, правое предсердие не увеличено.

По данным селективной коронарной ангиографии выявлены гемодинамически значимые стенозы в устье ствола левой коронарной артерии (ЛКА), диагональной ветви ЛКА, огибающей ветви ЛКА, правой коронарной ветви (ПКА), а. intermedia, ретровентрикулярной ветви, окклюзия передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) ЛКА (рис. 2).

Пациенту выполнена коронарная реваскуляризация миокарда: маммарокоронарное шунтирование правой внутренней грудной артерией с передней межжелудочковой ветвью ЛКА, аортокоронарное шунтирование с а. intermedia и ПКА. Метод анестезии: общая ингаляционная + неингаляционная анестезия с искусственной вентиляцией легких. При срединной стернотомии установлено праворасположенное и правосформированное сердце. Операция проведена в условиях искусственного кровообращения при гипотермии 34 °С. Кардиоплегия выполнялась тепловой аутокровью по Калафиори (1000 мл + 300 мл). Время пережатия аорты – 40 мин. Восстановление сердечной деятельности самостоятельное. Время искусственного кровообращения – 91 минута. Гемодинамика оставалась стабильной, вазопресоры и инотропы не применялись. Экстубация

Рис. 2. Результаты ангиографии коронарных артерий. а – бассейн ЛКА. б – бассейн ПКА
Fig. 2. Results of coronary artery angiography. a - LCA tract. b - RCA tract

произведена через 3 часа после вмешательства. Пациент переведен в профильное отделение через 89 часов.

Контрольная ЭхоКГ после операции: умеренная дилатация левого предсердия (4,1 см), глобальная сократимость сохранена (фракция выброса – 54%), конечно-диастолический объем – 106 мл, конечно-систолический – 58 мл, толщина межжелудочковой перегородки – 1,2 см, толщина задней стенки ЛЖ – 1,2 см. В полостях сердца явных тромбов не обнаружено, жидкости в полости перикарда не выявлено. Другие параметры – без патологических изменений.

Выписан из стационара на 10 суток после операции в удовлетворительном состоянии. Лечение пациента проводилось аналогично лечению пациентов без аномалии расположения сердца.

Ишемическая болезнь сердца у пациентов с декстрокардией встречается с частотой, сопоставимой с таковой у лиц с обычным (левосторонним) расположением сердца. Однако особенности анатомии у таких больных создают дополнительные сложности на всех этапах диагностики и хирургического лечения. Это делает каждый случай коронарного шунтирования при декстрокардии клинически значимым и уникальным, особенно в условиях полной транспозиции внутренних органов (situs inversus totalis).

Первое сообщение о выполнении КШ у пациента с декстрокардией датируется 1982 годом [2]. С тех пор в литературе накоплено относительно небольшое количество описаний подобных вмешательств, что связано как с редкостью самой аномалии, так и с техническими трудностями,

возникающими при оперативном лечении. У таких пациентов крайне важно правильно интерпретировать данные инструментального обследования. Так, при регистрации ЭКГ необходима зеркальная перестановка электродов конечностей: красный электрод размещают на левую руку, желтый – на правую. Для грудных отведений используют последовательность V1, V2, V3R, V4R, V5R, V6R, что позволяет получить привычную картину амплитуд зубцов, аналогичную стандартной ЭКГ [3]. В противном случае наблюдается электрокардиографическая картина, напоминающая наложение электродов «наоборот», что может привести к диагностическим ошибкам (рис. 3).

Рис. 3. Изображение электрокардиограммы. Скорость 25 мм/с. Вольтаж 10 мм/мВ. Подпись: «Перепутаны электроды на конечностях. Ритм синусовый, ЧСС – 94 в минуту. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса» (ошибочная интерпретация исследования)

Fig. 3. Electrocardiogram. Speed 25 mm/s. Voltage 10 mm/mV. Caption: “Electrodes on the extremities are mixed up. Sinus rhythm, HR - 94 per minute. Incomplete right bundle branch block.” (incorrect interpretation of the examination)

стандартной позиции, особенно при КШ на работающем сердце [8-10]. Выбор тактики зависит от индивидуального строения грудной клетки, хода коронарных сосудов и опыта хирурга.

В исторической перспективе первыми трансплантатами при КШ у пациентов с декстрокардией служили венозные шунты [11; 12]. Однако по мере накопления клинического опыта было установлено, что использование артериальных кондуитов, в частности правой внутренней грудной артерии, обеспечивает лучшие показатели проходимости и долгосрочного прогноза [13; 14]. В условиях зеркального расположения сердца ПМЖВ ЛКА отходит от аорты справа и проходит вдоль правой межжелудочковой борозды. Соответственно, левая ВГА может оказаться слишком короткой для ее использования при реваскуляризации ПМЖВ. Напротив, правая ВГА может быть более подходящим кондуитом из-за ее близости к правому ходу ПМЖВ, особенно при дистальных поражениях [15]. Отмечено, что для реваскуляри-

Эхокардиография и рентгенография ОГК позволяют точно установить расположение камер сердца и крупных сосудов, а также подтвердить транспозицию внутренних органов. Типичными рентгенологическими признаками являются перевернутый рисунок ветвей главного бронха, а также газовый пузырь в желудке под правым куполом диафрагмы [4].

Существенные трудности возникают и на этапе хирургического вмешательства. Расположение сердца вправо требует модификации интраоперационных стратегий. Одни авторы считают наиболее удобным размещение операционной бригады слева от пациента [5-7], другие – придерживаются

зации ветви тупого края при декстрокардии может потребоваться более короткий кондуит из-за ее переднего расположения [7].

Таким образом, успешное выполнение КШ у пациентов с декстрокардией требует глубокого понимания анатомических вариантов патологии, тщательного предоперационного обследования и адаптации стандартных методик под индивидуальные особенности пациента. Решающими факторами являются не только выбор типа трансплантата и конфигурации шунтов, но и согласованная работа всей мультидисциплинарной команды, включая функциональных диагностов, хирургов, анестезиологов и специалистов по лучевой визуализации. Практика показывает, что при грамотной подготовке и технически корректном выполнении вмешательства, результаты хирургического лечения у данной категории больных не уступают таковым у пациентов с нормальной анатомией.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflicts of interest. The authors have no conflicts of interest to declare.

ЛИТЕРАТУРА

1. Блинова В. В., Богданова Т. М., Каньшина А. С., Литвинова Е. В., Занкин М. А., Семенова В. А., Синькеев М. С. Декстрокардия – аномалия развития сердца. *Практическая медицина*. 2022;20(3):28-33. doi:10.32000/2072-1757-2022-3-28-33.
2. Irvin R. G., Ballenger J. F. Coronary artery bypass surgery in a patient with situs inversus. *Chest*. 1982;81(3):380-381. doi:10.1378/chest.81.3.380.
3. Задионченко В. С., Шехян Г. Г., Щикота А. М., Ялымов А. А. Особенности электрокардиографии при редко встречающихся врожденных пороках сердца. *Consilium Medicum. Педиатрия (Прил.)*. 2014;2:53-58.
4. Saha M., Chalil S., Sulke N. Situs inversus and acute coronary syndrome. *Heart*. 2004;90(4):e20. doi:10.1136/hrt.2003.023739.
5. Bonde P., Campalani G. F. Myocardial revascularization for situs inversus totalis and dextrocardia. *Interact Cardiovasc Thorac Surg*. 2003;2(4):486-488. doi:10.1016/S1569-9293(03)00125-7.
6. Pego-Fernandes P. M., de Serro-Azul J. B., Matheus F., Maehara B. S. Myocardial revascularization in a patient with situs inversus totalis. *Arq Bras Cardiol*. 2007;88(5):e103-e106. doi:10.1590/S0066-782X2007000500021.
7. Naik M. J., Chua Y. L., Ding Z. P., Lau K. W. Coronary artery bypass grafts in situs inversus. *J Cardiovasc Surg (Torino)*. 2002;43(2):181-184.
8. Karimi A., Salehiomran A., Ahmadi H., Yazdanifard P. Total myocardial revascularization for situs inversus totalis with dextrocardia: a case report. *J Med Case Rep*. 2007;1:18. doi:10.1186/1752-1947-1-18.
9. Chakravarthy M., Jawali V., Nijagal D. Off-pump coronary artery bypass surgery in dextrocardia: a report of two cases. *Ann Thorac Cardiovasc Surg*. 2008;14(3):187-191.
10. Ennker I. C., Pietrowski D., Ennker J. Off-pump myocardial revascularisation in an octogenarian patient with dextrocardia and situs inversus. *Cardiovasc J S Afr*. 2006;17(5):257-258.
11. Grey D. P., Cooley D. A. Dextrocardia with situs inversus totalis: cardiovascular surgery in three patients with concomitant coronary artery disease. *Cardiovasc Dis*. 1981;8(4):527-530.
12. Moreno-Cabral R. J., Daily P. O. Coronary bypass in dextrocardia. *Chest*. 1984;85(5):714. doi:10.1378/chest.85.5.714a.
13. Abensur H., Ramires J. A., Dallan L. A., Jatene A. Right mammary-coronary anastomosis in a patient with situs inversus. *Chest*. 1988;94(4):886-887. doi:10.1378/chest.94.4.886.

14. Sabik J. F. 3rd, Stockins A., Nowicki E. R., et al. Does location of the second internal thoracic artery graft influence outcome of coronary artery bypass grafting? *Circulation*. 2008;118(14 Suppl):S210-S215. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.760827.

15. Poncelet A. J., Dion R., Lengele B., Noirhomme P. Complete arterial revascularization in coronary artery bypass grafting in a patient with situs inversus totalis. *J Cardiovasc Surg (Torino)*. 2006;47(4):477-479.

REFERENCES

1. Blinova V. V., Bogdanova T. M., Kanshina A. S., Litvinova E. V., Zankin M. A., Semenova V. A., Sinkeev M. S. Dextrocardia as a congenital heart anomaly. *Prakt Med*. 2022;20(3):28-33. (in Russ.). doi:10.32000/2072-1757-2022-3-28-33.
2. Irvin R. G., Ballenger J. F. Coronary artery bypass surgery in a patient with situs inversus. *Chest*. 1982;81(3):380-381. doi:10.1378/chest.81.3.380.
3. Zadionchenko V. S., Shekhyan G. G., Shchikota A. M., Yalymov A. A. Electrocardiographic features in rare congenital heart defects. *Consilium Medicum. Pediatrics (Suppl.)*. 2014;2:53-58. (in Russ.).
4. Saha M., Chalil S., Sulke N. Situs inversus and acute coronary syndrome. *Heart*. 2004;90(4):e20. doi:10.1136/hrt.2003.023739.
5. Bonde P., Campalani G. F. Myocardial revascularization for situs inversus totalis and dextrocardia. *Interact Cardiovasc Thorac Surg*. 2003;2(4):486-488. doi:10.1016/S1569-9293(03)00125-7.
6. Pego-Fernandes P. M., de Serro-Azul J. B., Matheus F., Maehara B. S. Myocardial revascularization in a patient with situs inversus totalis. *Arq Bras Cardiol*. 2007;88(5):e103-e106. doi:10.1590/S0066-782X2007000500021.
7. Naik M. J., Chua Y. L., Ding Z. P., Lau K. W. Coronary artery bypass grafts in situs inversus. *J Cardiovasc Surg (Torino)*. 2002;43(2):181-184.
8. Karimi A., Salehiomran A., Ahmadi H., Yazdanifard P. Total myocardial revascularization for situs inversus totalis with dextrocardia: a case report. *J Med Case Rep*. 2007;1:18. doi:10.1186/1752-1947-1-18.
9. Chakravarthy M., Jawali V., Nijagal D. Off-pump coronary artery bypass surgery in dextrocardia: a report of two cases. *Ann Thorac Cardiovasc Surg*. 2008;14(3):187-191.
10. Ennker I. C., Pietrowski D., Ennker J. Off-pump myocardial revascularisation in an octogenarian patient with dextrocardia and situs inversus. *Cardiovasc J S Afr*. 2006;17(5):257-258.
11. Grey D. P., Cooley D. A. Dextrocardia with situs inversus totalis: cardiovascular surgery in three

patients with concomitant coronary artery disease. *Cardiovasc Dis.* 1981;8(4):527-530.

12. Moreno-Cabral R. J., Daily P. O. Coronary bypass in dextrocardia. *Chest.* 1984;85(5):714. doi:10.1378/chest.85.5.714a.

13. Abensur H., Ramires J. A., Dallan L. A., Jatene A. Right mammary-coronary anastomosis in a patient with situs inversus. *Chest.* 1988;94(4):886-887. doi:10.1378/chest.94.4.886.

14. Sabik J. F. 3rd, Stockins A., Nowicki E. R., et al. Does location of the second internal

thoracic artery graft influence outcome of coronary artery bypass grafting? *Circulation.* 2008;118(14 Suppl):S210-S215. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.107.760827.

15. Poncelet A. J., Dion R., Lengele B., Noirhomme P. Complete arterial revascularization in coronary artery bypass grafting in a patient with situs inversus totalis. *J Cardiovasc Surg (Torino).* 2006;47(4):477-479.